

د متقدمینو تفسیر پوهانو په وړاندې د قرآن کریم د محکم او متشابه آیتونو په تقسیم او تعریف کې د وقف رول

The Exegesis of Explicit (Muhkamat) and Implicit (Mustashabihat) Verses in the Holy Qur'an: The Role of Stopping (Waqf) According to Early Scholars

پوهنوال دکتور محمد مزمل اسلامی^۱

لنډیز

د متقدمینو تفسیر پوهانو تر مینځ د قرآن کریم د محکم او متشابه آیتونو د تعریف او تقسیم په اړه مختلف آند لوري رامینځته شوي دي چې متشابهات یې په مختلفو ډولو ویشلي او په مختلفو ډولونو یې تعریف کړي دي. د محکم او متشابه په دغو تعریفونو او ویشلو کې د محکم او متشابه اړوند آیت (هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ) کې د وقف قضیه بنسټیز رول لري. په دغه لیده مقاله کې د متقدمینو تفسیر پوهانو په وړاندې د محکم او متشابه په تعریف او تقسیم کې د وقف همدغه رول څیړل شوی، د هغه حالتونه او پر هغو باندې د استدلال کیفیت روښانه شوی، او پر هغو کې غوره او راجح نظر په گوته شوی دی. متقدمینو تفسیر پوهانو د محکم او متشابه آیتونو په تعریف او تقسیم کې په آیت کې په راغلو دوو وقفونو استدلال کړی، ځنو یې یوه وقف ته ترجیح ورکړې او بل یې له پامه غورځولی او ځنو نورو یې د هغوي په عکس دريځ نیولی دی او ځنو نورو بیا دواړه په یو وخت کې معتبر گڼلي دي. یوې ډلې علماوو په آیت کې یوازې د (اللَّهُ) پر مبارک لفظ باندې وقف ته اعتراف ورکړی او په همدې بنسټ یې متشابهات یوډول گڼلي او هغه یې داسې تعریف کړې چې له الله پاک پرته بل څوک یې پر تاویل علم نه لري.

دویمې ډلې بیا په آیت کې د (وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ) لفظ باندې وقف معتبر گڼلي او د (اللَّهُ) پر مبارک لفظ یې وقف له پامه غورځولی دی، او بنا پر همدې یې متشابهات یو ډول گڼلي او هغه یې داسې تعریف کړي چې راسخ علماء یې په تفسیر او بیان باندې پوهیږي.

او درېیمې ډلې علماوو بیا دواړه وقفونه په نظر کې نیولي دي او بنا پر دې یې متشابهات دوه ډوله تقسیم کړي او هر یو یې جلا جلا تعریف کړی دی. د دوی پر وړاندې د لومړي وقف د اعتبار پر بنسټ د متشابهاتو لومړۍ نوعه هغه ده چې د هغو په تاویل باندې یوازې الله پاک علم لري او له هغه پرته بل څوک - که هغه راسخ علماء دي او که نور - د متشابهاتو د تاویل علم ته لاسرسی نه لري. د دویم وقف پر بنسټ د متشابهاتو دویمه نوعه هاغه ده چې د هغو د تاویل پوهه د عامو

^۱. د کابل ښوونې او روزنې پوهنتون د اسلامي علوم پوهنځي استاذ +9378649191 mmislami@gmail.com

مسلمانانو له مینځه راسخو علماوو ته هم حاصله ده. چې همدا د متشابهاتو په تقسیم او تعریف کې د وقف د رول په هکله صحیح او جامع نظر او موقف دی.

کلیدی کلمات: تأویل، تفسیر پوهان، متشابهات، محکمت، وقف.

سریزه

الحمد لله رب العلمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبیبنا رسول الله الصادق الأمين، وعلى آله، وأصحابه، ومن اهتدى بهديه، و دعى بدعوته إلى يوم الدين؛ أما بعد:

فقد قال الله سبحانه وتعالى:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ.²

الله پاک په پورتنی مبارک آیت کې د قرآن کریم آیتونه په دوه ډوله ویشلي دي: محکمت او متشابهات. محکمت یې د قرآن کریم اصل معرفي کړي او د متشابهاتو پلټنه یې د کړو زړونو والاوو کار گڼلی دی.

ورسره په دې آیت کې د (اللَّهُ) او (وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ) په الفاظو باندې وقف را نقل شوی دی چې د متشابهاتو په تقسیم او تعریف کې پرې علماوو په مختلفو بڼو استدلال کړی دی.³

له همدې کبله د محکمتو او متشابهاتو پېژندل او په هغو کې د وقف رول خورا اړین او عملا ورته ډېره پاملرنه شوې ده.

د متقدمینو⁴ قرآني تفسیر پوهانو تر مینځ د محکم او متشابه د تعریف او تقسیم په اړه درې آند لوري رامینځته شوي دي چې متشابهات یې په مختلفو ډولونو ویشلي او په مختلفو ډولو یې تعریف کړي دي.

د محکم او متشابه په دغو تعریفونو او ویشلو کې د محکم او متشابه اړوند آیت کې د وقف قضیه بنسټیز رول لري. په دغه لنډه مقاله کې د متقدمینو تفسیر پوهانو په وړاندې د محکم او متشابه په تعریف او تقسیم کې د وقف همدغه رول خپرل کېږي، د هغه حالتونه او پرهغو باندې د استدلال کیفیت روښانه کېږي، او په هغو کې غوره او راجح نظر په گوته کېږي.

د مسئلې بیان

یو شمېر متقدمینو تفسیر پوهانو د محکم او متشابه آیتونو په تعریف او تقسیم کې په آیت کې په راغلو وقفونو استدلال کړی، ځنو یې یو وقف ته ترجیح ورکړې او بل یې له پامه غورځولی او ځنو یې د هغوي په عکس دريځ نیولی دی او ځنو نورو بیا دواړه په یو وخت کې معتبر گڼلي دي.

²- د آل عمران سورت، ۷ آیت.

³- له کومه ځایه چې وقفونه اجتهادي دي او توقیفي نه دی، او د معنی تر صحت او عدم صحت او د هغو تر مراتبو پورې تړاو لري، ځکه نو په دې آیت کې د وقف په اړه د علماوو تر مینځ مختلف آراء وجود لري کوم چې د متشابهاتو په تعریف او تقسیم کې خپل اثر لري. لیکوال

⁴- متقدمین مفسرین: (تقدم) یو نسبي امر دی؛ هره مخکینی زمانه له وروستی څخه متقدمه ده، او هر مخکینی شخص د وروستی له پاره متقدم دی په دې هکله کومه ټاکلې فاصله زمانه نشته، د همدې له پاره لېدل کېږي چې د هرې زمانې مفسر له خپله ځان څخه مخکې علماء د متقدمینو په نامه یادوي. صحابه کرام، تابعین او تبع تابعین د متقدمینو په لومړي سر کې قرار لري. دلته له متقدمینو څخه مراد د نوي عصر یا د نهضت له عصر - کوم چې بنسټ یې سید جمال الدین افغان رحمه الله ایښی - څخه مخکینی علماء مراد دي. په بل عبارت له دیار لسمې هجري پېړۍ څخه مخکینی علماء د متقدمینو مفسرینو په توگه گڼل شوي دي. لیکوال

هغه کيږي خو په دغه څيړنه کې د متقدمينو تفسير پوهانو په وړاندې د متشابهاو په تعريف او تقسيم کې د وقف رول او د هغه په اړه صحيح دريځ روښانه او په گوته شي.

د څيړنې ارزښت او د هغې اړتيا

دغه څيړنه له خو اړخونو ارزښتناکه او اړينه ده:

په دې سره به د محکم او متشابه په تقسيم او تعريف کې د اختلاف ځنې لاملونه په گوته شي.

د دې څيړنې له وروستيو پايلو سره به د محکم او متشابه په تعريف او تقسيم کې په آيت کې د وقف رول څرگند او په دې اړه به د تفسير پوهانو تر مينځ صحيح موقف په گوته او روښانه شي.

په دې څيړنې سره به د آل عمران سورت د اوم آيت سم تفسير او سمه پوهېدنه هم اسانه شي، او هم به ورسره په دې اړه د يو شمېر کړو او انحرافي پوهېدنو او انگېرونو مخه ونيول شي.

د څيړنې موخه

د څيړنې موخه داده چې د متقدمينو تفسير پوهانو په وړاندې د محکم او متشابه په تعريف او تقسيم کې د وقف بنسټيز رول او د هغه په اړه د تفسير پوهانو تر مينځ صحيح دريځ او موقف په گوته شي.

اصلي پوښتنه

د متقدمينو تفسير پوهانو په وړاندې د محکم او متشابه په تعريف او تقسيم کې په اړوند آيت کې وقف څه رول لري؟

فرعي پوښتنه

د محکم او متشابه په تعريف او تقسيم کې په اړوند آيت کې د وقف د رول په اړه د متقدمينو تفسير پوهانو تر مينځ صحيح موقف کوم دی؟

د څيړنې منهج او تگلاره

د څيړنې منهج او تگلاره د څيړنې د طبيعت پر اساس پر استقرائي او وصفي منهج ولاړه ده.

د متقدمينو تفسير پوهانو په يو شمير مهمو تفسيروي کتابونو کې موضوع پلټل شوې او له تحليل او مناقشې وروسته ترې استنباط صورت موندلی دی او اصل موضوع توصيف شوې او معرفي شوې ده.

مخکينې څيړنې

د قرآن کریم د محکم او متشابه په تعريف او تقسيم کې په اړوند آيت کې د وقف قضیې ته يو شمېر متقدمينو تفسير پوهانو تر يوه بريده اشاره کړې ده چې په لاندې توگه يې لښديز را اخلو:

ابو جعفر ابن جرير الطبري په دې اړه وايي: تفسير پوهان په دې کې سره مختلف دي چې د "وَالرَّاسِخُونَ" لفظ د "الله" پر لفظ باندې عطف دی په دې معنی چې راسخينو ته هم د متشابه تاویل زده دی او يا دا چې جمله د "الله" پر لفظ بشپړه شوې او "وَالرَّاسِخُونَ فِي

الْعِلْمِ . "نوی مستأنفه جمله ده؛ په دې معنی چې راسخین یوازې وایي چې پر متشابه مو ایمان راوړی او دامو منلې چې په متشابه باندې له الله پاک څخه پرته بل څوک نه پوهیږي؟

نو ځنو ویلي چې د آیت معنی داسې ده: د متشابهاتو په تاویل باندې یوازې الله پاک پوهیږي چې په خپل علم سره ځانگړی دی؛ پاتې شول راسخون فی العلم، نو د هغوی خبره داده چې: مونږ پر متشابه او محکم ایمان لرو او دا ټول د الله له لوري گڼو.

دا قول د عائشې صدیقې، عبد الله بن عباس، عروة بن زبیر، أبو نهیک الأسدی، عمر بن عبد العزیز،^۵ مالک او یو شمېر نورو دی.

او ځنو نورو ویلي چې د آیت معنی داسې ده: د متشابهاتو په تاویل باندې له الله پاک او راسخینو پرته نور څوک نه پوهیږي، خو راسخین د خپل علم له پوځوالي سره سره وایي چې: "أَمَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا". مونږ پر متشابه او محکم ایمان لرو چې دا ټول د الله له لوري دي.

دا قول د عبد الله بن عباس، مجاهد،^۶ الربیع،^۷ ابن جعفر بن زبیر^۸ او یو شمېر نورو دی.^۹

أبو جعفر طبري د لومړۍ ډلې سره هم نظره دی، او د (أبي) په قرائت: (وَيَقُولُ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ)، او (عبد الله بن مسعود) په قرائت: (إِنْ تَأْوِيلُهُ إِلَّا عِنْدَ اللَّهِ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ) باندې استدلال کوي.^{۱۰}

د دواړو نظریو توفیق او سره یوځای کول:

قاضي ابن عطیه^{۱۱} په خپل تفسیر (المحرر الوجيز) کې لومړی دویم نظر غوره کړی او بیا یې د دواړو تر مینځ اتفاق او نږدې والي ته اشاره کړې ده. په دې توگه چې (متشابهات) یې غیبی حقایقو او لغوي وجوهو ته ویشلي دي او (راسخین) یې د دویم ډول (متشابهاتو) د تاویل په علم کې شریک بللي دي. بنا پر دې وقف د (الله) او (الرَّاسِخُونَ) پر لفظونو دواړو جایز دی. هغه وایي: کله چې د متشابهاتو په ډولونو او تعریفونو کې غور وشي نو د نظرونو اتفاق پکې راتلای شي. او دا په دې توگه چې متشابه دوه ډوله دي؛ یو یې هغه دي چې په هیڅ صورت کې د علم لاس رسی ورته نشي کیدای، لکه د اصل روح قضیه او د یو شمېر غیبی حقایقو حالت او

^۵ - أبو حفص عُمَرُ الْأُمَوِيُّ الْقُرَشِيُّ (61 - 101 هـ = 781 - 720 م) د عبد العزیز زوی د مروان لمسی، په عادل او پینځم راشده خلیفه شهرت لري، په مدینه منوره کې زېږېدلی او هملته لوی شوی، د ولید پر وخت د مدینې والي پاتې شوی، د سلیمان وزیر او له هغه وروسته خلیفه شو، او دویم کاله خلافت یې کړی. ودې کتل شي: الزرکلی، الأعلام: ۵۰/۵.

^۶ - مجاهد د جبر زوی (په فتحې د جیم او سکون د باء سره) المکي أبو الحجاج المخزومي المقرئ. په تابعینو کې د تفسیر په علم کې تر ټولو پوه شخص و، په کال (۲۱) هجري د عمر بن الخطاب په خلافت کې زېږېدلی او د (۱۰۰) او (۱۰۴) هجري کلونو تر مینځ د (۸۳) کلو په عمر د سجدې په حال کې وفات شوی. ودې کتل شي: تهذيب التهذيب: [44-42/32] (باختصار).

^۷ - الربيع البكري الحنفي البصري الخراساني د انس زوی. د أبو جعفر منصور په خلافت کې په کال (139) یا (140) کې وفات شوی. ودې کتل شي: تهذيب التهذيب: [16-15/12].

^۸ - محمد الأسدی د جعفر زوی د زبیر-رضي الله عنه- لمسی او د عوام کړوسی. د مدینې منورې له عالمانو، فقیهانو او قراوو څخه و، د (۱۱۰) او (۱۲۰) هجري کلونو تر مینځ وفات شوی. ودې کتل شي: تهذيب التهذيب: [93/30].

^۹ - تفسیر الطبري: ۲۰۱/۶-۲۰۳. طبري: ابو جعفر طبري محمد د جریر زوی د یزید لمسی، د مفسرینو سر لاری، د احکام القرآن، سنتو او تاریخ بې جوړې عالم او د خپل وخت امام، د طبرستان په آمل سیمه کې په (۲۲۴) هجري کې زېږېدلی او په (۳۱۰) هجري کې وفات شوی. ودې کتل شي: السیوطي، طبقات المفسرين: [82/1] (په اختصار).

^{۱۰} - تفسیر الطبري: ۲۰۴/۶.

^{۱۱} - ابن عطية المحاربي، الغرناطي أبو محمد (481 - 542 هـ): عبد الحق د غالب زوی د عبد الرحمن لمسی د عطية کړوسی د اندلس دغرناطې اوسیدونکی و. په تفسیر، حدیث، شعر او قضاء کې یې مهارت درلود او په غزاگانو کې یې ډېره برخه اخسته. په کال (541) یا (546) هجري کې په لورقه سیمه کې وفات شوی. ودې کتل شي: الوافي بالوفيات للصدفي: [40/18].

کیفیت، لکه د قیامت پیلېدل او په هغه کې پېښېدونکي واقعات. او بل یې هغه دي چې لغوي اړخ ته ور گرځي چې راسخین د هغو سم تلوېل پېژندلی شي، لکه د عیسی -علیه السلام- په هکله چې ویل شوي دي: {وَرُوْحٌ مِنْهُ} [12] نو په دې اړه راسخین صحیح خبره کولی شي، او چې د داسې الفاظو لغوي تحقیق ونه پېژني نو هغه ته اصلاً راسخین نشي ویل کیدای. نو د الله پاک په دې قول کې: {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ} د (ه) ضمیر مطلق متشابه ته راجع دی، کوم چې دوه ډوله دي. نو {إِلَّا اللّٰهُ} باندې وقف کول بدها غواړي چې الله پاک د ټولو متشابهاتو په تلوېل باندې په کمال او استیفاء سره عالم دی، نو که: {وَالرَّاسِخُونَ} د (الله) پر لفظ عطف شي نو راسخین به د متشابه په علم لرلو کې شامل شي خو د کمال او استیفاء په توګه نه، بلکې د دوی علم به مقتصر وي تر دویم ډول متشابهاتو پورې. او ابن عباس صاحب ته چې د متشابهاتو د علم ثبوت نسبت کیږي هغه د همدغه دویم ډول متشابهاتو علم دی، نه مطلقاً. دا صحیح نه ده چې هغه ته دې د روح او قیامت د پیلېدو علم هم وي؛ سره لدې چې هغه د (ترجمان القرآن) لقب لري.

بنا پر دې: {الرَّاسِخُونَ} لفظ باندې وقف کیدای هم شي، او نه شي کیدای هم. او همدا د ابن عباس صاحب نظر هم دی. نو کومو علماوو چې ویلي چې راسخین د متشابهاتو په تلوېل نه پوهیږي لومړی ډول متشابهات یې مقصد دي او یوازې د (الله) پر لفظ وقف کوي، او چې ویلي یې دي چې پوهیږي نو دویم ډول متشابهات یې مقصد دي او یوازې د {وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ} پر لفظ باندې وقف کوي. [13]

د ابن عطیة صاحب دغه د جمعې نظر أبو القاسم ابن جزی په (التسهیل فی علوم التفسیر) [14] کې، أبو حیان الأندلسي [15] په (البحر المحيط) [16] کې، أبو زید الثعالبي په (الجواهر الحسان فی تفسیر القرآن) [17] کې او الراغب الأصبهاني په (مفردات) [18] کې او یو شمېر نورو په خپلو تفسیرونو کې ذکر کړی دی.

بناغلي الوسي [19] همدغه نظر ته د تحقیق د ځنو امامانو نظر ویلی دی. او همدغې خبرې ته علامه بدر الدین زرکشي هم په یو بل ډول تعبیر سره اشاره کړې ده؛ هغه وایي: . . . ویل شوي چې په دې مسئله کې اختلاف محضې لفظي دي. په دې توګه چې کوم خلک چې وایي راسخین د متشابهاتو په تلوېل پوهیږي مقصد یې دادی چې ظاهراً پوهیږي؛ نه په حقیقي بڼه. او څوک چې وایي راسخین د متشابهاتو په تلوېل نه پوهیږي مقصد یې د هغو په حقیقت پوهیدنه ده، ځکه حقیقت یې یوازې الله ته معلوم دی. [20]

(12) - سورة النساء، من آية: [171].

13 - المحرر الوجيز، ابن عطية: [403\1 - 404] مختصراً.

14 - [145\1]. ابن جزي الكلبی (693 - 741 هـ = 1294 - 1340 م): أبو القاسم محمد د أحمد زوی د محمد لمسی د غرناطې اوسېدونکی، فقیه، اصولي او لغوي عالم و. الأعلام: 525\5.

15 - أبو حیان الغرناطی الأندلسي أثير الدين النحوي (654 - 745 هـ) محمد د یوسف زوی د علي لمسی د یوسف ابن حیان کړوسی. د عربیت، نحوي، تفسیر، او تاریخ ستر عالم و چې په قاهره کې زېږېدلی او په قاهره کې اوسېدلی او هماغلته وفات شوی دی. و دې کتل شي: محمد بن شاکر فوات الوفيات: [71/4]، همداسې: الزرکلی، الأعلام: [152\7].

16 - [23\3].

17 - [11\2]. أبو زيد الثعالبي (786 - 875 هـ = 1384 - 1470 م): عبد الرحمن د محمد زوی د مخلوف لمسی د الجزائر له نومیالو علماوو څخه دی. ودې کتل شي: الزرکلی، الأعلام: 331/3 په اختصار.

18 - [445\1]. أبو القاسم الراغب الاصفهاني (000 - 502 هـ): حسين د محمد زوی د مفضل لمسی. مشهور أديب او حکيم عالم و، په اصل کې د اصفهان و خو په بغداد کې اوسیدلی، خلکو به د امام غزالي په څېر ګانه. ودې کتل شي: الذهبي، سير أعلام النبلاء: [20/18]، همداسې: الأعلام للزركلي: [255\2].

19 - أوسى شهاب الدين السيد محمود البغدادي، ستر عالم او د بغداد مفتي و، په (1270) هجري کال کې وفات شوی. موسوعة الأعلام: [44\1] په اختصار.

20 - البحر المحيط في أصول الفقه، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي: (197\2).

په همدې توگه د حديثو د شراحو له ډلې څخه مبارک فوري²¹ صاحب د ترمذي په شرح کې وروسته تر هغه چې د ابن حجر²² صاحب قول يې د متشابهاتو په اړه نقل کړی ويلي دي: . . . ځنې علماء دلته په تفصيل قائل دي او وايي چې د تاويل اطلاق په قرآن کریم کې په دوو معناوو راغلی: يو حقيقت او ما يوول اليه الأمر، او بل تفسير او بيان. نو که په آيت کې لومړۍ معنا مراد شي نو وقف به د (الله) پر لفظ وي او بس، ځکه د متشابهاتو حقيقت او ماهيت يوازې الله پاک ته معلوم دی او بس. او که دويمه معنا مراد شي نو بيا به وقف په (وَالرَّاسِخُونَ) باندې وي، ځکه راسخين د قرآن کریم د ټولو خطاباتو پر تفسير او بيان باندې پوهيږي که څه هم اصلي حقيقت او ماهيت يې ورته پوره څرگند نه وي [23].

حقيقت دادی چې همدغه توفیقي نظر ته زړه او ضمير ډاډه کيږي او اطمینان مومي، او په همدغه کې د قرآن کریم د آیتونو له ټکر او تضارب څخه نجات او خلاصون دی، له هغه ټکر او تضارب څخه کوم چې د هلاکت او تباهی لامل گرځي.

دومره ده چې دغو بناغلو لومړی متشابهات تعريف کړي او بيا يې د هغو په رڼا کې وقف پر هغو باندې مرتب کړی دی. داسې ندي شوي چې هغوی وقف اصل گرځولی وي او بيا يې پرې متشابهات تقسيم کړي او تعريف کړي وي.

موندنې

د موضوع په اړه د مخکینو څېړنو له چټک عرض او په هغو باندې له ځغلنده نظر څخه لاندې نکات وموندل شول:

لومړی: په آيت کې د وقف يوازې يوې بڼې ته اعتبار ورکول او دويمه بڼه له پامه غورځول؛ د (الله) پر مبارک لفظ وقف معتبر گڼل او پر هغه باندې د متشابهاتو تعريف بنا کول، او د (وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ) لفظ باندې وقف له پامه غورځول او هغه په هېڅ ډول نه رعايتول.

دویم: په آيت کې د وقف يوازې يوې بڼې ته اعتبار ورکول او دويمه بڼه له پامه غورځول؛ د (وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ) پر لفظ وقف معتبر گڼل او پر هغه باندې د متشابهاتو تعريف بنا کول، او د (الله) پر مبارک لفظ باندې وقف له پامه غورځول او هغه په هېڅ ډول نه رعايتول.

درېيم: په آيت کې د وقف دواړه بڼې په نظر کې نيول او متشابهات دوه ډوله گڼل او دواړه جلا جلا تعريفول؛ د (الله) پر مبارک لفظ وقف هم معتبر گڼل او پر هغه باندې د متشابهاتو د يوه ډول تعريف بنا کول، او د (وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ) لفظ باندې هم وقف معتبر گڼل او د هغه پر بنسټ باندې د متشابهاتو دويم ډول تعريفول.

مناقشة

په آيت کې وار له واره دمتشابهاتو تعريف او بيا د نومړي تعريف پر بنسټ د وقف يوه بڼه غوره کول او يا د وقف يوازې يوې بڼې ته اعتبار ورکول او دويمه بڼه له پامه غورځول يعنې د (الله) پر مبارک لفظ وقف معتبر گڼل او پر هغه باندې د متشابهاتو تعريف بنا کول، او د (وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ) لفظ باندې وقف له پامه غورځول او هغه په هېڅ ډول نه رعايتول؛ همداسې په آيت کې د (وَالرَّاسِخُونَ فِي

²¹ - مبارکفوري، محمد عبد الرحمن د شيخ عبد الرحيم زوی او د بهادر لمسی، علامه، حافظ، حجت او له سترو محدثينو څخه و. په کال (۱۲۸۳) هـ ق کې د هند په مبارکفور سيمه کې زېږېدلی، علوم يې له خپل پلار او نورو شيوخو څخه تر لاسه کړي او د حديثو علم ته يې ځانگړې پاملرنه کړې ده، او په کال (۱۳۵۳) هـ ق کې په خپل وطن کې وفات شوی. الموسوعة الحرة.

²² - أبو الفضل شهاب الدين ابن حجر أحمد الكناني العسقلاني د علي زوی د محمد لمسی (773 - 852 هـ) اصلي وطن يې د فلسطين عسقلان دی خو زېږېده او مړينه يې د مصر په قاهره کې شوې. د علم او تاريخ له امامانو څخه دی. الأعلام للزركلي: [178\1] په اختصار.

(- تحفة الأحوذی بشرح جامع الترمذي، أبو العلام محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المبارکفوري [272/8 - 273]، دار الكتب العلمية - بيروت.²³)

الْعَلِمِ) پر لفظ وقف معتبر گنل او پر هغه باندې د متشابهاتو تعريف بنا کول، او د (الله) پر مبارک لفظ باندې وقف له پامه غورځول او هغه په هېڅ ډول نه رعايتول خو علمي ستونزې لري چې بايد مناقشه شي:

- مخکې لدې چې په ايت کې وقف ته مراجعه وشي او هغه د متشابهاتو د تقسيم او تعريف بنسټ ورگرځول شي متشابهات تقسيمول او تعريفول علمي او موضوعي ندي څرنگه چې د دواړو لوريو په نظريو کې څرگنديږي.
 - د وقف د يوې بڼې ترک کول او نه اعتبارول په هېڅ کومې علمي ضابطې باندې ولاړ نه دي، په داسې حال کې چې د وقف د دواړو بڼو روايت په صحيح او معتبر سند سره نقل شوی، او دواړه د معنی له مخې صحيح هم دي، او عملاً په صحابه کرامو او تابعينو عظامو کې دواړه بڼې خپل خپل روايت کوونکي او عمل کوونکي لري.
- بنا پر دې په آيت کې د وقف يو صورت اعتبارول او بل يې له نظره غورځول علمي مستند او مجوز نه لري نو ځکه په آيت کې د وقف د رول په اړه يې صحيح موقف نه شو گڼلی. والله تعالی اعلم.
- پاتې شو درېيمه نظريه او رايه يعنې د متشابهاتو گڼ ډولونه په پام کې لرل او په آيت کې د وقف دواړو بڼو ته اعتبار ورکول او متشابهات دوه ډوله گنل او هر يو جلا جلا تعريفول؛ د (الله) پر مبارک لفظ وقف هم معتبر گنل او پر هغه باندې د متشابهاتو د يوه ډول تعريف بنا کول، او د (وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ) لفظ باندې هم وقف معتبر گنل او د هغه پر بنسټ باندې د متشابهاتو بل ډول تعريفول؛ نو دا د دوو دليلونو له مخې په آيت کې د متشابهاتو په تقسيم او تعريف کې د وقف د رول په هکله صحيح او راجح نظر او موقف دی:

1. د متشابهاتو ټول ډولونه په پام کې نيول شوي دي او له هغو څخه هېڅ يو يې له تعريف څخ بهر نه پاتې کيږي.
2. په آيت کې د وقف روايت شوې دواړه بڼې صحيح او ثابت وقفونه معتبر گنل او پر هغو دواړو باندې احکام بنا کول همدا هغه صحيح منهج او صحيح موقف دي، ځکه دواړه وقفونه د معنی له لحاظه صحيح دي او خپل خپل مصداق لري، او په دواړو وقفونو باندې عمل کيږي.

پايله

له پورتنۍ څيړنې څخه دې پايلې ته ورسيدو چې يو شمېر متقدمينو تفسير پوهانو د محکم او متشابه په تعريف او تقسيم کې يا خو د متشابهاتو له ډولونو څخه يو ډول په پام کې نيولي او بيا يې د هغه له مخې په اړوند آيت کې د وقف يوه بڼه غوره کړې ده، او يا يې په اړوند آيت کې لومړی د وقف يوه بڼه غوره کړې او بيا يې د هغه پر اساس متشابهات يو ډول بنودلي او تعريف کړي دي، او يا يې دواړه بڼې اعتبار کړي دي او دواړه يې د متشابهاتو په تعريف او تقسيم کې رعايت کړي دي.

يوې ډلې علماوو په آيت کې يوازې د (الله) پر مبارک لفظ باندې وقف ته اعتبار ورکړی او په همدې بنسټ يې متشابهات يوډول گڼلي او هغه يې داسې تعريف کړي چې له الله پاک پرته بل څوک يې پر تاويل علم نه لري.

دويمې ډلې بيا په آيت کې د (وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ) لفظ باندې وقف معتبر گڼلي او د (الله) پر مبارک لفظ يې وقف له پامه غورځولی دی، او بنا پر همدې يې متشابهات يو ډول گڼلي او هغه يې داسې تعريف کړي چې راسخ علماء يې په تفسير او بيان باندې پوهيږي.

او درېيمې ډلې علماوو بيا دواړه وقفونه معتبر گڼلي دي او بنا پر دې يې متشابهات دوه ډوله تقسيم کړي او هر يو يې جلا جلا تعريف کړی دی.

د لومړي وقف د اعتبار پر بنسټ د متشابهاټو لومړۍ نوعه هغه ده چې د هغو په تأویل باندې یو ازې الله پاک علم لري او له هغه پرته بل څوک - که هغه راسخ علماء دي او که نور - د متشابهاټو د تأویل علم ته لاسرسی نه لري. لکه د روح حقیقت او قیامت او نورو مغیباتو او هغو پورې د اړوندو مسائلو د دقیقو جزئیاتو او تفصیلاتو علم او پوهه.

د دویم وقف پر بنسټ د متشابهاټو دویمه نوعه هاغه ده چې د هغو د تأویل او تفسیر پوهه د عامو مسلمانانو له مینځه راسخو علماوو ته هم حاصله ده. لکه له خفي، مجملو او مشترکو نصوصو څخه د احکامو استنباط او داسې نور تخصصي موضوعات چې مفسرین او فقهاء پر پوهیږي.

مصادر او مراجع

1. قرآن کریم
2. أزهر البيان في تفسير كلام الرحمن، الشيخ محمد إكرام الدين بدخشاني الأفغاني، تحشية وتعليق: معتصم بالله إكرامي، مكتبة إسلامية، لاهور- باكستان، الطبعة الرابعة (2015م).
3. البحر المحيط في أصول الفقه، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي.
4. ابن عاشور، التحرير والتنوير = تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (المتوفى: 1393هـ)، دار التونسية للنشر - تونس، 1984 هـ،
5. ابن عطية ابو محمد عبد الحق، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، 1413هـ، دار الكتب العلمية، لبنان.
6. تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذي، أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري، دار الكتب العلمية - بيروت.
7. الثعالبي، الجواهر الحسان في تفسير القرآن، تحقيق: الشيخ محمد علي معوض والشيخ عادل أحمد، دار إحياء التراث العربي - بيروت، الطبعة الأولى - 1418هـ.
8. الطبري محمد بن جرير، جامع البيان في تأويل القرآن، 1420هـ، مؤسسة الرسالة.
9. الوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، المؤلف: محمود الألوسي أبو الفضل، الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت.
10. الموسوعة القرآنية المتخصصة، مجموعة من أساتذة جامعة الأزهر، جمهورية مصر العربية، وزارة الأوقاف، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بإشراف وتقديم: أ.د. محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف. القاهرة 1423هـ.